

p-ISSN 1315-4079 Depósito legal pp 199402ZU41
e-ISSN 2731-2429 Depósito legal ZU2021000152

*Esta publicación científica en formato digital es
continuidad de la revista impresa*

Encuentro Educativo

Revista Especializada en Educación

Universidad del Zulia

Facultad de Humanidades y Educación

Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Vol. 32

N° 2

Julio - Diciembre

2 0 2 5

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educacional

e-ISSN 2731-2429 ~ Depósito legal ZU2021000152
Vol. 32 (2) julio – diciembre 2025: 367-386

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17925550>

Métodos Estratégicos en la Formación de Guías de Turismo Agroecológico bajo Entornos Virtuales E-Learning

Alfonso José Fernández, Heiddy Ludmila Lizcano de Avilés y Naudy Omar Lares Jiménez

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Barinas-Venezuela.

*alfjosefer@gmail.com, heiddylizcano76@gmail.com, normar1376@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-0678-7014>, <https://orcid.org/0009-0001-8050-1272>, <https://orcid.org/0000-0002-3160-171X>*

Resumen

Los métodos estratégicos de formación se centran en desarrollar las habilidades y conocimientos esenciales para el guía de turismo agroecológico, utilizando como herramienta la multimodal y la modalidad E-Learning para transformar e innovar en las experiencias en la capacitación de estos profesionales. Esta investigación tiene con propósito describir los métodos estratégicos empleados en la formación de guías de turismo agroecológico bajo la modalidad E-Learning desde el Grupo VENTURAGRO-UNELLEZ (Barinas, Venezuela, 2020-2025). Utilizando un enfoque cualitativo y el método de sistematización de experiencias, se analizaron formatos de vinculación, entrevistas y registros de actividades formativas durante la pandemia y postpandemia, revelando que el Aprendizaje Basado en Proyectos, la gamificación con retos locales, las mentorías virtuales y la evaluación por productos creativos fueron los métodos estratégicos más relevantes. Estas estrategias, implementadas generaron una alta satisfacción en los participantes, quienes lograron crear rutas turísticas reales, demostrando la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos. A pesar de desafíos como la brecha digital y la necesidad de mayor interacción práctica, la formación virtual fue efectiva en el desarrollo de competencias en interpretación ambiental, gestión patrimonial y comunicación intercultural. En conclusión, la combinación de pedagogías activas y herramientas digitales optimiza la formación de estos guías. Se recomienda capacitar a los facilitadores en metodologías innovadoras, integrar tecnologías inmersivas y fomentar la educación virtual en el turismo agroecológico.

Palabras clave: métodos estratégicos, formación, guía de turismo agroecológico, entornos virtuales E-Learning

Recibido: 11-07-2025 ~ Aceptado: 01-09-2025

Strategic Methods for Training Agroecological Tourism Guides Using Virtual E-Learning Environments

Abstract

Strategic training methods focus on developing essential skills and knowledge for agroecological tourism guides, utilizing multimodal and E-Learning tools to transform and innovate training experiences for these professionals. This research aims to describe the strategic methods used by the VENTURAGRO-UNELLEZ Group (Barinas, Venezuela, 2020-2025) to train agroecological tourism guides using E-Learning. Using a qualitative approach and the experience systematization method, linking formats, interviews, and records of training activities during the pandemic and post-pandemic were analyzed, revealing that project-based Learning, gamification with local challenges, virtual mentoring, and evaluation through creative products were the most relevant strategic methods. These strategies, when implemented, generated high satisfaction among participants, who were able to create real tourist routes, demonstrating the immediate application of the acquired knowledge. Despite challenges such as the digital divide and the need for greater hands-on interaction, virtual training was effective in developing skills in environmental interpretation, heritage management, and intercultural communication. In conclusion, the combination of active pedagogies and digital tools optimizes the training of these guides. It is recommended that facilitators be trained in innovative methodologies, immersive technologies be integrated, and virtual education in agroecological tourism be promoted.

Keywords: Strategic methods, training, agroecological tourism guide, virtual E-Learning environments

Introducción

Los guías turísticos (GT) son pilares fundamentales en la experiencia del viajero, ofreciendo un vasto conocimiento cultural, histórico y natural de

los destinos. Más allá de transmitir información, actúan como puentes interculturales, promoviendo el respeto y la comprensión mutua entre visitantes y comunidades locales, lo que contribuye a la preservación del patrimonio. Como

mencionan Sánchez et al. (2021), “El resurgimiento del turismo requiere el desarrollo de competencias profesionales en los guías turísticos para impulsar la reinención de este sector. Es necesario desarrollar su capacidad de pensar, actuar, apreciar la historia, la cultura e interpretar el patrimonio local” (p. 17). Además, sus habilidades y destrezas les permiten conectar con los turistas a través de narrativas atractivas, enriqueciendo cada recorrido.

En ese contexto, la profesión del guía turístico ha evolucionado para satisfacer las demandas del mercado actual, integrando aspectos cruciales como la sostenibilidad, la accesibilidad y la personalización de los servicios. Esta transformación refleja una concepción del turismo más globalizada e inclusiva. Las funciones de estos especialistas son diversas y esenciales para asegurar una experiencia satisfactoria. En primer lugar, se dedican a planificar y organizar itinerarios, considerando los intereses de los viajeros. Asimismo, son responsables de proporcionar información relevante y velar por la seguridad de los turistas, actuando también como intermediarios entre los visitantes y los servicios turísticos locales. Para Fernández (2025), el turismo agroecológico es una modalidad que “fomenta actividades vinculadas a la agricultura ecológica, la producción de alimentos locales y la preservación de los paisajes rurales.” (p. 1).

Para ser un GT excepcional, la formación académica se complementa con habilidades y cualidades personales esenciales. La pasión por viajar y descubrir nuevas culturas es primordial, ya

que se transmite a los visitantes, enriqueciendo su vivencia. Igualmente, es crucial ser empático, sociable, extrovertido y poseer facilidad para relacionarse con personas de diversos orígenes, demostrando una escucha activa para atender sus necesidades. Además, la organización, la puntualidad y la capacidad de resolver problemas de manera rápida y eficaz son indispensables, dado que los imprevistos son habituales en el turismo. Al respecto, Blanco y Urbina (2022) señalan que la formación en turismo debe promover enfoques ecologistas y humanistas para gestionar, promover y planificar destinos de manera sostenible.

La pandemia de Covid-19 en 2020 impulsó una adaptación significativa en los procesos formativos, destacando el rol de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y el E-Learning. Fernández (2021) indica que “La formación en turismo agroecológico es una actividad compleja que en tiempos de pandemia por Covid-19 requirió de una aceleración en el uso pedagógico de medios tecnológicos y de comunicación” (p. 12). Esta modalidad promueve flexibilidad y dinamismo, utilizando diversas herramientas y plataformas educativas para fomentar nuevas competencias. La experiencia del Grupo de Creación Intelectual VENTURAGRO-UNELLEZ, que capacitó a integrantes del sistema turístico agroecológico, es un claro ejemplo. Como sostienen Mc Carthy et al. (2025), esta modalidad turística “emerge como estrategia fundamental para el desarrollo sostenible de comunidades rurales, integrando turismo, preservación ambiental, agricultura tradicional y fortalecimiento comunitario,

con énfasis en el empoderamiento femenino” (p. 215), facilitando la construcción de conocimiento reflexivo y colaborativo.

Esta investigación tiene como propósito general describir los métodos estratégicos empleados en la formación de guías de turismo agroecológico bajo la modalidad E-Learning desde el Grupo VENTURAGRO-UNELLEZ (Barinas, Venezuela, 2020-2025). Dicha sistematización busca la identificación de las estrategias y las herramientas virtuales que han resultado más efectivas para capacitar a estos profesionales, con el fin de replicar y mejorar futuras iniciativas de formación en el sector.

Fundamentación Teórica

La integración de métodos estratégicos en la enseñanza-aprendizaje es fundamental para una formación efectiva y adaptada a las necesidades individuales. Estos enfoques, según Rivadeneira et al. (2024), destacan que “la combinación de enfoques pedagógicos centrados en el estudiante, el uso de las TIC, y la promoción de la participación activa y la resolución de problemas pueden mejorar significativamente la calidad de la educación” (p. 718). Esta perspectiva subraya la importancia de un diseño instruccional que no solo transmita información, sino que también desarrolle habilidades esenciales para el crecimiento integral del individuo. La combinación de técnicas innovadoras busca maximizar la retención, la aplicación práctica y la motivación, siendo crucial en la for-

mación de guías de turismo agroecológico, especialmente en entornos virtuales, para adquirir conocimientos y habilidades que enriquezcan las experiencias.

Además, el concepto de métodos estratégicos, desde la visión de Jerez (2015), abarca una serie de herramientas metodológicas de enseñanza-aprendizaje con aplicación en el espacio educativo, diseñado para potenciar al máximo las habilidades cognitivas, las destrezas prácticas, las capacidades analíticas y las competencias integrales de cada individuo, cultivando un aprendizaje dinámico, flexible y significativo que no solo valora la diversidad, sino que celebra las diferencias individuales y promueve activamente la inclusión. Este modelo prioriza la participación activa y el desarrollo de competencias clave, estimulando la interacción colaborativa, el pensamiento crítico, la resolución creativa de problemas y la transferencia práctica del aprendizaje a contextos reales. En síntesis, la implementación de metodologías innovadoras y centradas en el individuo conduce a una formación integral y adaptada a las demandas del mundo actual.

La formación de guías de turismo agroecológico se centra en desarrollar las competencias y habilidades necesarias para este creciente sector. El turismo agroecológico, una alternativa sostenible, exige guías con conocimientos en producción sostenible, biodiversidad y conservación de ecosistemas, como destacan Paredes et al. (2023). La praxis del facilitador es crucial, pues

debe fomentar un ambiente de aprendizaje interactivo, permitiendo a los estudiantes construir su conocimiento, según Porto (2022). Esta interacción es vital, ya que la naturaleza y las comunidades son la esencia de la experiencia turística. La formación debe capacitar al guía para ser un mediador cultural y ambiental, promoviendo el aprecio y respeto por los sistemas agroecológicos, tal como señalan Sánchez et al. (2021).

En síntesis, la formación de guías de turismo agroecológico es fundamental para un turismo responsable y transformador. No solo implica adquirir conocimientos técnicos en agroecología, sino también desarrollar habilidades interpersonales y éticas para que el guía sea un mediador cultural y ambiental eficaz. La integración de entornos E-Learning en este proceso se presenta como una modalidad innovadora que facilita la actualización y el acceso a la formación. Esto contribuye a crear profesionales capaces de promover una conexión profunda y auténtica entre los visitantes, el ambiente y las comunidades locales. De acuerdo con Fernández y Gutiérrez (2024),

Los entornos virtuales E-Learning brindaron durante la pandemia Covid-19, una alternativa educativa multiplataforma utilizando aulas invertidas y Moodle como plataformas educativas. A su vez; la integración de las aplicaciones móviles como WhatsApp, YouTube y Telegram como estrategias para la formación, capacitación y sensibilización en entornos virtuales E-Learning del sistema turístico

en el área de turismo agroecológico. (p. 2)

Este enfoque integral asegura que los guías informen e inspiren a los turistas a contribuir a la sostenibilidad de los sistemas agroecológicos, fortaleciendo el capital humano del sector y garantizando su competitividad. En el panorama educativo actual, la gestión del conocimiento es clave para transformar el aprendizaje, fomentando colaboración e innovación. Las tecnologías son cruciales para la comunicación y formación en todos los niveles, como afirman Azuaje et al. (2021). Dentro de esto, el E-Learning se ha vuelto muy relevante, transformando los espacios educativos tradicionales en entornos virtuales. Estos entornos brindan beneficios como flexibilidad, accesibilidad e interacción, siendo un modelo educativo de rápida expansión, que según Guillén et al. (2020), facilita la interacción entre docentes y estudiantes.

Asimismo, los entornos virtuales ofrecen a los futuros guías de turismo agroecológico una experiencia de aprendizaje flexible y personalizada, esencial para desarrollar sus competencias. Esta modalidad les da acceso a recursos actualizados y especializados, permitiéndoles explorar temas específicos y acceder a información sobre destinos y tendencias del sector. Esto los prepara para el mercado laboral y asegura un servicio de calidad. Sánchez (2024) resalta la importancia de los materiales didácticos, tanto físicos como virtuales, para optimizar el aprendizaje. La capacidad de estos entornos para simular escenarios reales y promover el intercambio de

ideas contribuye a una comprensión más profunda del turismo agroecológico.

Metodología

Este estudio, de enfoque cualitativo, busca describir los métodos estratégicos de formación en E-Learning para guías de turismo agroecológico en VENTURAGRO-UNELLEZ (2020-2025). Según Hernández et al. (2019), se enmarca en el paradigma sociocrítico siendo descriptivo. Se fundamenta en la sistematización de experiencia, buscando comprender la realidad de facilitadores y estudiantes. Valle et al. (2022) enfatizan esta conexión del investigador con el objeto de estudio. Esta aproximación permite entender las necesidades de los estudiantes y comunidades, optimizando los métodos estratégicos.

La investigación es descriptiva, buscando establecer una base de conocimiento y describir el objeto de estudio. Hurtado (2015) señala que la investigación descriptiva interpreta realidades de hechos, enfocándose en descubrir características fundamentales de fenómenos homogéneos. La formación de guías especializados en turismo agroecológico es vital para el desarrollo sostenible, y la praxis del facilitador en entornos virtuales fortalece esta capacitación.

El método central es la sistematización de experiencia educativa, definida por Jara (2018) como “la produce conocimientos y aprendizajes significa-

tivos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora” (p. 4). Este método consta de tres fases. Primero, ordenar y reconstruir el proceso vivido, que implica documentar los métodos estratégicos mediante revisión de documentos, entrevistas y encuestas. Segundo, realizar una interpretación crítica, analizando cómo los métodos influyen en el desarrollo de competencias e identificando fortalezas y debilidades. Finalmente, la fase extraer el aprendizaje y compartirlos, busca sintetizar y difundir las lecciones aprendidas, elaborando esquemas y recomendaciones. La recolección de datos se apoya en revisión documental, entrevistas y cuestionarios, y el análisis utiliza categorización, estructuración, triangulación e interpretación, según Guevara et al. (2020) y Miles et al. (2014).

Resultados y Discusión

Fase A. Ordenar y Reconstruir el Proceso Vivido

Este estudio describe los métodos estratégicos para la formación de guías de turismo agroecológico E-Learning en VENTURAGRO-UNELLEZ (2020-2025). Se revisó los informes de gestión y recopilaron los informes de las actividades de Vinculación Sociocomunitaria (VSC), cursos, duración, participantes (género /ubicación) y plataformas (Tabla 1).

Tabla 1

Actividades Formativas Grupo creación intelectual VENTURAGRO-UNELLEZ

Código VSC	Acción Formativa	Nro. Horas	Sexo		País	Plataformas virtuales
			F	M		
52121101	Microcurso de Diseño de Senderos de Interpretación Ambiental	80	47	16	Venezuela, Brasil	WhatsApp, Telegram, YouTube, Google Classroom
52220202	Curso de Senderos de Interpretación Ambiental	80	86	49	Venezuela, Brasil, México, Cuba, Ecuador	WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram
52121101	Taller de Senderos de Interpretación Ambiental Agroecológica	24	54	20	Venezuela, Brasil, México, Cuba, Ecuador	WhatsApp, Telegram
52121101	Microcurso de Cartografía y Diseño de Senderos	80	90	41	Venezuela, Brasil, Ecuador, Colombia	WhatsApp, Telegram, YouTube, Google Classroom
52422203	Diplomado en Diseño de Rutas y Senderos Turísticos Agroecológicos	200	7	4	Venezuela, Ecuador	Moodle, Telegram
52122201	Taller de Estrategias de Interpretación de Rutas y Senderos	8	55	79	Venezuela, Ecuador	WhatsApp, YouTube
52421201	Diplomado en Nociones Básicas de Guiatura Turística Agroecológica Sostenible	250	55	22	Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador	Moodle, YouTube, Telegram, Wakelet, Blogger
52422201	Diplomado en Gestión del Patrimonio para el Turismo Agroecológico	120	2	2	Venezuela, Ecuador, Chile	Moodle, Telegram
52422202	Diplomado Guías de Turismo Agroecológico desde una Mirada Socio Espiritual	200	3	2	Venezuela, Ecuador	Moodle, Editores de video

Código VSC	Acción Formativa	Nro. Horas	Sexo		País	Plataformas virtuales
			F	M		
52122201	Proyecto Planes, Programas y Metodologías aplicadas al Emprendimiento Turístico Agroecológico	200	688	358	Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela *	YouTube y WhatsApp, prácticas de campos
52121205	Inventarios de Atractivos Turísticos Agroecológicos	200	30	25	Venezuela	Moodle (VENTURAGRO), WhatsApp, Telegram
52222101	Planificación de Productos Turísticos Agroecológicos Locales	40	61	29	Venezuela, España, Ecuador	Telegram, WhatsApp
52422101	Diplomado de Turismo Agroecológico, Biodiversidad y Sistemas Socioproductivos	200	14	5	Venezuela	Moodle, Telegram

Nota. Tomado del informe de Gestión de VENTURAGRO–UNELLEZ (2020–2025)

La Tabla 1 ofrece un análisis completo de la formación en turismo agroecológico; se observa una notable participación de Venezuela en la iniciativa, con una presencia significativa, complementada por la contribución de Ecuador, Colombia y Brasil (* más de 600 instituciones como Universidades, operadoras turísticas, prestadores de servicios turísticos, emprendedores turísticos, docentes y estudiantes, funcionarios de Mintur–Inatur, Inparques, entre otros). Las plataformas de comunicación más empleadas incluyen WhatsApp y Telegram, con YouTube y Google Classroom también destacándose como herramientas importantes. Los talleres y microcursos han demostrado ser efectivos, logrando una satisfacción completa, mientras que los diplomados también han alcanzado un alto nivel de éxito en

términos de satisfacción. Estos resultados sugieren la importancia de explorar una mayor variedad de plataformas para la difusión del contenido y la necesidad de establecer programas de mentorías sostenidos. Estos hallazgos, en línea con la investigación de Amaguaya et al. (2024), subrayan el impacto transformador de las plataformas educativas en la mejora y la innovación de la formación.

Asimismo, la formación en turismo agroecológico, al integrar un enfoque práctico con herramientas tecnológicas, capacita a los guías con habilidades esenciales para diseñar, implementar y gestionar proyectos sostenibles. Esto incluye conocimientos técnicos en cartografía e inventario de atractivos, así como habilidades interpersonales para facilitar experiencias turísticas y promover el desarrollo local. Esta

capacitación integral es un aprendizaje continuo y transformador, que va más allá de la mera adquisición de conocimientos, preparando a los individuos para los desafíos de un mundo complejo, como refuerzan Juanes et al. (2022).

A pesar de la alta participación, el programa de VENTURAGRO-UNELLEZ enfrenta desafíos como tasas de aprobación variables y una distribución geográfica desigual, lo que sugiere la necesidad de ajustar metodologías y fortalecer la difusión. No obstante, el programa ha sentado las bases para la profesionalización del turismo agroecológico en América Latina, promoviendo el desarrollo sostenible. La investigación de Fernández (2021) resalta el potencial de

los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) para transformar la educación en este sector, enfatizando la importancia de la evaluación y mejora continua para asegurar la sostenibilidad y pertinencia de estos programas.

Fase B. Realizar una Interpretación Crítica del Proceso

Esta investigación analizó críticamente cómo los métodos estratégicos innovadores en entornos E-Learning potencian las competencias de los guías de turismo agroecológico. Utilizando herramientas digitales, se busca superar barreras, fomentar la participación y desarrollar habilidades prácticas para la sostenibilidad turística (Tabla 2).

Tabla 2

Métodos Estratégicos para Formación de Guías de Turismo Agroecológico en Entornos E-Learning (VENTURAGRO-UNELLEZ, Barinas, 2020-2025)

Nombre de la Formación	Métodos Estratégicos	Descripción	Herramientas	Categorías Emergentes
Cursos o Microcursos				
Microcurso de Diseño de Senderos de Interpretación Ambiental	Aprender Haciendo	Enfoque práctico con diseño de senderos y aplicación en tiempo real.	WhatsApp, Telegram, YouTube, Classroom	Participación activa, aprendizaje experiencial
Curso de Senderos de Interpretación Ambiental	Trabajo Colaborativo	Discusión y socialización en grupos virtuales.	WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram	Interacción grupal, construcción colectiva
Microcurso de Cartografía y Diseño de Senderos	Multimodalidad Virtual	Uso integrado de plataformas para aprendizaje sincrónico/asincrónico.	WhatsApp, Telegram, YouTube, Classroom	Flexibilidad, accesibilidad

Nombre de la Formación	Métodos Estratégicos	Descripción	Herramientas	Categorías Emergentes
Curso Inventarios de Atractivos Turísticos Agroecológicos	Recorridos Virtuales/Prácticos	Visitas virtuales al Centro Histórico de Barinas.	Moodle, WhatsApp, Telegram	Aprendizaje experiencial
Curso Planificación de Productos Turísticos Agroecológicos Locales	Video Clases y Chats	Contenidos audiovisuales y sesiones interactivas.	Telegram, WhatsApp	Flexibilidad pedagógica
Talleres, Foros o Webinars				
Taller de Senderos de Interpretación Ambiental Agroecológica	Estrategia de las 3P (Participación, Presentación, Preguntas)	Dinamización del aprendizaje virtual.	WhatsApp, Telegram	Motivación, retroalimentación inmediata
Taller de Estrategias de Interpretación de Rutas y Senderos	Evaluación por Productos	Creación de micro videos promocionales como evaluación final.	WhatsApp, YouTube	Creatividad, evaluación formativa
Diplomados				
Diplomado en Diseño de Rutas y Senderos Turísticos Agroecológicos	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)	Diseño de 17 rutas /senderos reales como productos finales.	Moodle, Telegram	Aplicación práctica, contextualización
Diplomado en Nociones Básicas de Guiatura Turística Agroecológica Sostenible	Flipped Classroom	Contenidos asincrónicos en Moodle y clases síncronas en Telegram.	Moodle, Telegram, YouTube	Autonomía, flexibilidad
Diplomado en Gestión del Patrimonio para el Turismo Agroecológico	Mentorías Virtuales	Acompañamiento personalizado para diseño de estrategias patrimoniales.	Moodle, Telegram	Seguimiento individualizado
Diplomado Guías de Turismo Agroecológico desde una Mirada Socio Espiritual	Microclases con Editores de Video	Creación de videos para integrar espiritualidad y guiatura.	Moodle, Foros	Creatividad, habilidades digitales

Nombre de la Formación	Métodos Estratégicos	Descripción	Herramientas	Categorías Emergentes
Proyectos				
Proyecto Planes, Programas y Metodologías aplicadas al Emprendimiento Turístico Agroecológico	Gamificación con Retos Locales	Retos prácticos como diseño de rutas eco socialistas.	YouTube, WhatsApp	Innovación pedagógica

Nota. Elaboración propia (2025)

La Tabla 2 ilustra la implementación de métodos estratégicos innovadores por VENTURAGRO-UNELLEZ (2020-2025) en la formación E-Learning de guías de turismo agroecológico. Un ejemplo clave es el método Aprender Haciendo, que utiliza plataformas como WhatsApp y Telegram para un aprendizaje práctico y participativo, lo que González y Yanacallo (2020) destacan como efectivo. Además, el Trabajo Colaborativo fomenta la construcción colectiva del conocimiento, mientras que la Multimodalidad Virtual garantiza flexibilidad y accesibilidad, reflejando una exitosa adaptación al E-Learning, según Aljibe et al. (2021).

Entre otros métodos estratégicos, los recorridos virtuales/prácticos simulan visitas a Barinas, utilizando Moodle, WhatsApp y Telegram para un aprendizaje inmersivas del patrimonio biocultural, vital para la interpretación, como señala Valenzuela (2019). Las Video Clases y Chats ofrecen flexibilidad pedagógica y optimizan el acceso al conocimiento, herramienta clave en la gestión tecnológica, según Megna et al. (2024). La Estrategia de las 3P (Participación,

Presentación, Preguntas) dinamiza el aprendizaje virtual, y la Evaluación por Productos estimula la creatividad y la evaluación formativa, en línea con García et al. (2023).

En el ámbito de los diplomados, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) ha sido fundamental, permitiendo a los participantes diseñar rutas reales. Este método, apoyado por Moodle y Telegram, promueve la aplicación práctica y la contextualización del conocimiento, esencial para formar guías capaces de enfrentar desafíos reales, como describen Fernández et al. (2025). El enfoque Flipped Classroom ofrece autonomía y flexibilidad con contenidos asincrónicos y clases síncronas, invirtiendo el modelo tradicional para una mayor interacción, en consonancia con las tendencias de innovación educativa que Tippe y Soto (2021) asocian con el E-Learning. Las Mentorías Virtuales y la Gamificación con Retos Locales impulsan la gestión y la innovación pedagógica, evidenciando un esfuerzo sistemático para profesionalizar la formación y contribuir al desarrollo rural sostenible, como postulan Fernández et al. (2024b).

Fase C. Interpretar Aprendizajes y Compartirlos

La formación de guías de turismo agroecológico en entornos virtuales de VENTURAGRO-UNELLEZ (Barinas, 2020-2025) ha permitido describir métodos estratégicos innovadores que fusionan pedagogía, tecnología y sostenibilidad. Esta sistematización, basada en el modelo de Jara (2018), ha revelado cómo la integración de herramientas di-

gitales como WhatsApp, Telegram, Moodle y YouTube con enfoques pedagógicos activos (Aprendizaje Basado en Proyectos, Gamificación, Mentorías Virtuales) optimizó el desarrollo de competencias en los participantes. Este modelo integra plataformas tecnológicas, estrategias pedagógicas y resultados en competencias profesionales, ofreciendo una guía replicable para instituciones educativas en el ámbito del turismo sostenible (Figura 1).

Figura 1

Esquematización de los métodos estratégicos en la formación de guías de turismo agroecológico bajo la modalidad E-Learning

Nota. Elaboración propia (2025)

La Figura 1 esquematiza las Estrategias Pedagógicas implementadas para la formación de guías de turismo agroecológico, destacando la interconexión esencial entre la tecnología, la pedagogía y el desarrollo de competencias para el turismo sostenible. En su núcleo, el esquema se centra en el turismo agroecológico, rodeado por tres elementos esenciales (Estrategias, Pedagogía y Recorrido Virtual), los cuales a su vez se complementan con Multimodalidad Virtual.

Dentro del pilar de Estrategias, se implementan Microclases Virtuales, Retos Locales, 3P (Participación, Presentación, Preguntas), Flipped Classroom, Gamificación y Mentorías Virtuales, todas ellas apoyadas por tecnología digital. El componente pedagogía abarca la evaluación por productos, aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo y aprender haciendo, que buscan desarrollar habilidades prácticas y colaborativas. Finalmente, el recorrido virtual se entrelaza con las estrategias" y la pedagogía para ofrecer experiencias de aprendizaje inmersivas y contextualizadas, demostrando cómo la tecnología digital (a través de microclases, gamificación, mentorías y recorridos virtuales) potencia las metodologías pedagógicas (como el aprendizaje colaborativo y basado en proyectos) para formar guías de turismo agroecológico competentes en un enfoque de sostenibilidad.

La formación virtual de guías de turismo agroecológico, tal como la implementa VENTURAGRO-UNELLEZ

(Barinas, 2020-2025), resalta la intrínseca conexión entre la tecnología, la pedagogía y el desarrollo de competencias para un turismo sostenible. Esta iniciativa, que busca ser un marco replicable especialmente en el contexto latinoamericano, responde a la creciente necesidad de modelos educativos flexibles y prácticos en el sector turístico. Como bien señala Fernández (2021), es imperativo abordar los desafíos y oportunidades que presentan los entornos virtuales en el turismo agroecológico. En este sentido, la propuesta se fundamenta en la experiencia práctica y exitosa de proyectos como el de VENTURAGRO-UNELLEZ, buscando establecer un precedente para futuras capacitaciones en la región.

De esa manera, las Plataformas Digitales constituyen el primer pilar de este modelo, funcionando como los canales esenciales que habilitan el proceso formativo. Herramientas ampliamente accesibles y versátiles como WhatsApp, Telegram, Moodle y YouTube no solo facilitan la distribución de contenido, sino que también son cruciales para la interacción y el seguimiento de los participantes. Por ejemplo, Moodle es reconocida por su impacto en el proceso de enseñanza postpandemia, como lo indican Amaguaya et al. (2024), mientras que WhatsApp y YouTube brindan la flexibilidad necesaria para adaptarse a diversos contextos y niveles de conectividad, una idea respaldada por Fernández et al. (2024a) al proponer una estrategia combinada de formación multimodal. Además, Megna et al. (2024) subra-

yan la importancia de estas plataformas tecnológicas como herramientas fundamentales para la gestión del conocimiento.

Además, las Estrategias Pedagógicas representan el núcleo metodológico del modelo, concebidas para transformar el aprendizaje en experiencias prácticas y significativas. Un elemento central es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que fomenta la aplicación de conocimientos en situaciones reales, como el diseño de rutas turísticas. Esta metodología es ampliamente reconocida por su capacidad para vincular la teoría con proyectos concretos, tal como lo plantean Fernández et al. (2025); González y Yanacallo (2020), refuerzan esta orientación práctica, mientras que la Gamificación y la metodología 3P (Participación, Presentación y Preguntas) dinamizan el proceso, aumentando significativamente el compromiso y la motivación de los participantes, tal como lo sugieren García et al. (2023) en relación con la dinamización del aula.

Adicionalmente, la formación se enfoca en el desarrollo de Competencias Específicas cruciales para el guía de turismo agroecológico. Entre estas se incluyen la interpretación ambiental, esencial para transmitir el valor del entorno natural y cultural; el diseño de rutas que sean sostenibles y atractivas; la gestión patrimonial para la conservación y valoración del legado local; y habilidades digitales para el manejo efectivo de las herramientas virtuales. Autores como Sánchez et al. (2021) resaltan la importancia de la interpretación del patrimonio en la formación del guía turístico, mientras

que Guillén et al. (2020) profundizan en la competencia digital pedagógica. La conexión entre estas competencias y el turismo sostenible es directa, ya que los proyectos generados buscan contribuir activamente al desarrollo local, como se observa en trabajos de Paredes et al. (2023) sobre el turismo agroecológico como modelo sostenible.

Conclusiones

La formación de guías de turismo agroecológico a través de entornos virtuales E-Learning ha demostrado ser un método estratégico innovador y altamente efectivo. Estas plataformas no solo han logrado superar las barreras geográficas y temporales, sino que también han facilitado el acceso a una amplia diversidad de participantes, ampliando significativamente el alcance de la capacitación. En este proceso, la figura del facilitador es crucial, ya que proporciona un acompañamiento personalizado y resuelve dudas de manera eficiente, garantizando que el aprendizaje sea continuo y adaptado a las necesidades individuales.

La metodología empleada, que combina teoría y práctica mediante proyectos colaborativos y retroalimentación constante, ha sido fundamental para el desarrollo de competencias tanto profesionales como socioculturales. Este enfoque holístico permite abordar las diversas dimensiones del turismo agroecológico, formando guías con una visión integral y sostenible, capaces de aplicar sus conocimientos en escenarios reales.

La amplia gama de actividades formativas que se implementaron, desde cursos básicos hasta diplomados especializados; este enfoque integral les ha permitido abarcar las diversas dimensiones del turismo agroecológico, abordando aspectos tanto técnicos como socioculturales. Igualmente, la utilización de plataformas virtuales ha sido esenciales para facilitar el acceso a esta formación a un público amplio y diverso, tanto a nivel nacional como internacional.

Dando respuesta al propósito de esta investigación, se pudo describir los métodos estratégicos relevantes para la formación de guías de turismo agroecológico bajo la modalidad E-Learning en VENTURAGRO-UNELLEZ (Barinas, 2020-2025). Se identificaron enfoques pedagógicos innovadores como el *Aprender Haciendo*, el *Trabajo Colaborativo* y el *Aprendizaje Basado en Proyectos*, los cuales se adaptaron eficazmente a plataformas digitales como WhatsApp, Telegram y Moodle. Estos métodos no solo facilitaron la adquisición de conocimientos teóricos, sino que también promovieron habilidades prácticas cruciales para el guiado turístico. Además, la multimodalidad virtual, combinando recursos síncronos y asíncronos, optimizó la flexibilidad y accesibilidad del aprendizaje, permitiendo una mayor participación de estudiantes de diversos contextos geográficos.

Es importante destacar que la efectividad de estos métodos estratégicos radica en su capacidad para integrarse de forma holística en el programa de formación. Lejos de ser abordados de forma aislada, esta integración permite

abarcar las diversas facetas de la guía-tura agroecológica, desde el diseño de rutas hasta la interacción con los turistas. Así, se forman profesionales competentes y plenamente adaptados a las demandas actuales del sector.

La apuesta del grupo de creación intelectual por estos métodos estratégicos en la formación de guías de turismo agroecológico bajo la modalidad E-Learning se alinea con los principios de sostenibilidad e innovación al empoderar a los futuros guías con habilidades prácticas, digitales y una comprensión profunda del patrimonio local, se contribuye directamente al desarrollo económico y social de la región de Barinas. La capacidad de los egresados para diseñar y promover experiencias turísticas agroecológicas de calidad se traduce en un impacto positivo en la conservación del ambiente y en la valorización de las prácticas agrícolas sostenibles.

Este estudio logró interpretar cómo estos métodos estratégicos contribuyeron al desarrollo de competencias en los guías, la implementación de mentorías virtuales y evaluaciones por productos, como micro videos y diseño de rutas, demostró ser clave para fortalecer habilidades comunicativas, creativas y técnicas. Asimismo, la gamificación con retos locales incentivó la aplicación práctica de los conocimientos, generando proyectos reales con impacto comunitario. Estos hallazgos confirman que la formación virtual, cuando se estructura con metodologías activas, puede superar las limitaciones de la presencialidad, preparando profesionales

capaces de enfrentar los desafíos del turismo sostenible con soluciones innovadoras.

En sustento, se describieron los métodos estratégicos empleados, destacando su eficacia en la formación integral de los participantes teniendo presente que la esquematización presentada integra tres dimensiones fundamentales: plataformas tecnológicas, estrategias pedagógicas y desarrollo de competencias, ofreciendo un modelo replicable para instituciones educativas. Este enfoque no solo garantizó un alto nivel de satisfacción en la formación, sino que también facilitó la creación de rutas turísticas reales, evidenciando la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos.

La integración de tecnología, pedagogía y estrategias permitieron extraer aprendizajes valiosos para futuras implementaciones por medio de la flexibilidad pedagógica, mediante el uso de herramientas accesibles como WhatsApp y YouTube, aseguró la inclusión de participantes con diferentes niveles de conectividad. Por otro lado, el enfoque práctico, basado en proyectos y gamificación, reforzó la vinculación entre teoría y práctica, esencial para el turismo agroecológico. Estos aprendizajes subrayan la importancia de adaptar las metodologías a las necesidades del contexto, garantizando que la formación sea pertinente, dinámica y orientada a resultados tangibles.

Mirando hacia el futuro, la experiencia de VENTURAGRO-UNELLEZ entre 2020 y 2025 sienta las bases para una continua evolución del E-Learning

en la formación de guías de turismo agroecológico, así como, la consolidación de estos métodos estratégicos y la constante adaptación a las nuevas tecnologías garantizarán que los programas sigan siendo pertinentes y de alta calidad. La posibilidad de integrar otras herramientas en los procesos de aprendizaje, por ejemplo, podría potenciar aún más el aprendizaje experiencial y la inmersión de los estudiantes. Parte importante, son el desafío radica en mantener la flexibilidad pedagógica y la interacción humana en un entorno cada vez más digitalizado. Asegurar que la formación de guías de turismo agroecológico continúe siendo un motor de desarrollo sostenible y una referencia en el ámbito del E-Learning será clave para el futuro.

La combinación de metodologías activas, herramientas digitales innovadoras y retroalimentación constante ha sido la clave para el éxito de la formación de guías de turismo agroecológico en el Grupo VENTURAGRO-UNELLEZ permitiendo desarrollar en los participantes las competencias necesarias para desempeñarse como profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo sostenible. Por lo tanto, es crucial continuar investigando el impacto a largo plazo de estas estrategias y explorar nuevas formas de adaptar la oferta formativa a las demandas cambiantes del sector turístico.

En síntesis, esta investigación evidencia que la formación de guías de turismo agroecológico en entornos virtuales es viable y efectiva cuando se basa en métodos estratégicos bien estructurados. Los resultados reflejan un

equilibrio entre teoría y práctica, innovación y tradición, lo que posiciona a VENTURAGRO-UNELLEZ como referente en la materia. Los hallazgos no solo enriquecen el ámbito académico, sino que también ofrecen insumos para políticas educativas y proyectos de desarrollo turístico sostenible, asegurando que los guías estén preparados para liderar un turismo responsable y transformador.

Referencias

- Aljibe, C., Martí, M. R., Candela, A. R., Román, M. I., & Thieser, A. (2021). *Adaptación al e-Learning de proyectos de aprendizaje activo de la lengua alemana para el turismo* [Ponencia]. En R. Satorre Cuerda (Coord.), *Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2020-21* (pp. 3337-3352). Universitat d'Alacant. España <http://hdl.handle.net/10045/121309>
- Amaguaya, L., Chela, S., Guaigua, J., & Rumbaut, D. (2024). El impacto de la plataforma Moodle en el proceso de enseñanza postpandemia: revisión sistemática. *Explorador Digital*, 8(4), 6-31. <https://doi.org/10.33262/exploradordigital.v8i4.3214>
- Azuaje, D., Murillo, E., & Etchart, A. (2021). Propuesta curricular maestría en entornos virtuales. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, 1(2), 1-14. <https://www.eumed.net/es/revistas/contribuciones-ciencias-sociales/febrero-2021/maestria-entornos-virtuales>
- Blanco, A., & Urbina, F. (2022). La presencia de la Universidad Nacional del Turismo como herramienta de formación del talento humano en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques (Venezuela) desde la visión del Desarrollo Sostenible. *MEROPE*, 3(5), 135-143. <https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/merope/article/download/3963/60972>
- Fernández, A. (2021). Turismo agroecológico: entornos virtuales de aprendizaje, innovación y sostenibilidad. *Revista del Observatorio Digital Latinoamericano Ezequiel Zamora*, 4(2), 12-25. <http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/rodlez/article/view/1526>
- Fernández, A. (2025). Interpretación ambiental y las infraestructuras verdes como estrategia de promoción del turismo agroecológico: una sinergia desde la sostenibilidad. *Red de Investigación Educativa (REDINE)*, 17(2), 1-13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15684977>
- Fernández, A., & Gutiérrez, I. (2024). Modalidad E-Learning en la formación del Sistema Turístico para el área de turismo agroecológico. *Revista de Innovaciones y Tecnologías en Educación a Distancia Ezequiel Zamora*, 2(1), 1-15.

- <http://revistas.unellez.edu.ve/index.php/reditedez/articulo/view/2622/>
- Fernández, A., Díaz, M., & Lares, N. (2024a). Innovación tecnológica y turismo agroecológico un binomio para la formación desde plataformas educativas. *UMH-Sapientiae*, 5(1), 33-47.
<https://repositorio.umh.edu.hn/recursos?id=46>
- Fernández, A., Díaz, M., & Lares, N. (2024b). Estrategia combinada de formación multimodal para la enseñanza y el aprendizaje de los guías de turismo agroecológico. *Copérnico*, 21(41), 6-21.
<https://servicio.uneg.edu.ve/crear/index.php/copernico/articulo/view/392>
- García, M. A., Mateos, I., Moreno, M., Sánchez, M., Pérez, M. L., Rodríguez, E., & Jiménez, R. T. (2023). *Gamificación y elaboración de contenidos virtuales para la dinamización en el aula y la mejora del aprendizaje*.
<https://docta.ucm.es/entities/publication/b49a4ed4-5c69-47a8-a55a-eb75bc2693c6>
- González, V., & Yanacalco, W. (2020). “Aprender haciendo”: Aplicación de la metodología por ambientes de aprendizaje. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 5(7), 188-208.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7518058>
- Guevara, G., Verdesoto, A. E., & Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *Recimundo*, 4(3), 163-173.
[https://doi.org/10.26820/recimundo/4.\(3\).julio.2020.163-173](https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173)
- Guillén, D., Mayorga, M., Bravo, J., & Escribano, D. (2020). Analysis of Teachers’ Pedagogical Digital Competence: Identification of Factors Predicting Their Acquisition. *Technology, Knowledge and Learning*, 25(3), 1-15.
<https://doi.org/10.1007/s10758-019-09432-7>
- Hernández, C., Fernández, R. y Baptista, P. (2019). *Metodología de la investigación* (8ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Hurtado, J. (2015). *El proyecto de investigación. Comprensión holística de la metodología y la investigación* (8ª ed.). Ediciones Quirón.
- Jara, O. (2018). *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos políticos*. CINDE.
- Jerez, O. (2015). *Aprendizaje activo, diversidad e inclusión. Enfoque, metodologías y recomendaciones para su implementación*. Ediciones Universidad de Chile.
<https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/136742>
- Juanes, B., Salas, W., Álvarez, I., y Mullo, E. (2022). La formación per-

- manente del docente universitario con énfasis en turismo. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(4), 395-402.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202022000400395-&script=sci_arttext&tlng=en
- Mc Carthy, N., Fernández, A., Paredes, M., & Cáceres, B. (2025). Hacia un plan de formación en turismo agroecológico con perspectiva de género: Cabañas Mamá Rosa. *Metanoia: Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación*, 11(2), 215-238.
<https://doi.org/10.61154/metanoia.v11i2.4043>
- Megna Alicia, A., Estevez Torres, A., & Vasco Leal, J. F. (2024). Plataformas Tecnológicas: herramientas para la gestión del conocimiento tecnológico en estudiantes de Licenciatura en Turismo. *Estrategia y Gestión Universitaria*, 12(1), 1-19.
<https://revistas.unica.cu/index.php/regu/article/view/8371>
- Miles, M., Huberman, A., y Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook* (3^a ed.). Sage.
<https://www.jstor.org/stable/24332877>
- Paredes, M., Cáceres, B., & Fernández, A. (2023). Turismo agroecológico como modelo sostenible en las comunidades. *Revista de Investigación Cañetana*, 2(1), 15-25.
<https://doi.org/10.60091/ric.2023.v2n1.03>
- Porto, A. (2022). El uso de los recursos tecnológicos como facilitadores del aprendizaje en la atención a la diversidad. *Espiral. Cuadernos del profesorado*, 15(31), 71-81.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8473775>
- Rivadeneira, J., Lozano, R., Orellana, C., & Medrano, E. (2024). Innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de metodologías activas y evaluación por competencias a nivel curricular. *Polo del Conocimiento*, 9(1), 717-736.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10197459>
- Sánchez, R. (2024). Entornos virtuales, conocimiento y utilidad en estudiantes de educación superior. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 8(32), 34-44.
<https://doi.org/10.33996/revis-tahorizontes.v8i32.702>
- Sánchez, T., Jiménez, B., & Bordón, Y. (2021). Tour Guide Training based on Heritage Interpretation. *Explorador Digital*, 5(3), 17-37.
<https://doi.org/10.33262/exploradordigital.v5i3.1750>
- Tippe, S. D., & Soto, S. L. (2021). Política educacional para una modalidad E-Learning en la universidad a partir de la pandemia. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 15(2), 1-12.
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2223-25162021000200006&script=sci_arttext&tlng=pt

- Valenzuela, H. (2019). *Análisis del proceso de mediación del museo Guayasamín a partir de los Principios de Interpretación del Patrimonio, como una herramienta esencial del guía intérprete* [Tesis de Grado, Universidad Iberoamericana del Ecuador].
<http://repositorio.unibe.edu.ec/jspui/handle/123456789/275>
- Valle, A., Manrique, L., y Revilla, D. (2022). *La investigación descriptiva con enfoque cualitativo en educación*.
<https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/184-559>